

Leitfaden zum Selbstbericht in der Peer-to-Peer-Strategieberatung zu Open Access an Hochschulen für angewandte Wissenschaften

Autor:innen und Projektbeteiligte:

Honorarprof. Dr. Karin Ilg (ORCID 0000-0002-9893-6610)

Dr. Martina Benz (ORCID 0000-0001-6018-3724)

Jasper Beyermann (ORCID 0009-0003-1708-6920)

Emilia Mikautsch (ORCID 0009-0005-1758-1790)

Projektpartner:

Diese Publikation ist im Rahmen des Projekts „P2P.OA.HAW“ erstellt und vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt gefördert worden.

Gefördert durch:

Dieser Leitfaden basiert in Teilen auf dem *Leitfaden zur Peer-to-Peer-Strategieberatung* des Hochschulforums Digitalisierung¹, veröffentlicht unter der Lizenz CC-BY-SA 4.0. Inhalte wurden übernommen und für den Kontext von Open Access an Hochschulen für angewandte Wissenschaften angepasst. Ausgenommen von der Lizenz sind die verwendeten Wort-/Bildmarken sowie alle anders gekennzeichneten Elemente.

Zitationsvorschlag:

Beyermann, J., Mikautsch, E., Ilg, K. & Benz, M. (2026). Leitfaden zum Selbstbericht in der Peer-to-Peer-Strategieberatung zu Open Access an Hochschulen für angewandte Wissenschaften. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19659396>

¹ Hochschulforum Digitalisierung (2024). Leitfaden zur Peer-to-Peer-Strategieberatung 2024/25. Berlin: Hochschulforum Digitalisierung. <https://hochschulforumdigitalisierung.de/peer-to-peer-strategieberatung/>

Inhalt im Überblick

Einführung	2
Struktur und Inhalte des Selbstberichts	3
1 Angaben zum Projektteam und zur Interessenbekundung	3
2 Steckbrief: Grunddaten zur Hochschulen	4
3 Ausgangssituation	4
4 Zielsituation	7
5 Beratungstage	9
Anhang: Beispielabläufe für die Beratungstage	12
Beispielberatungstag 1	13
Beispielberatungstag 2 – Variante A	14
Beispielberatungstag 2 – Variante B	16

Einführung

Der Selbstbericht ist zentraler Bestandteil der Peer-to-Peer-Strategieberatung zu Open Access an Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW). Jede teilnehmende Hochschule dokumentiert im Selbstbericht ihren aktuellen Entwicklungsstand im Handlungsfeld Open Access und damit zusammenhängender Strukturen an der Hochschule. Der Selbstbericht gibt Auskunft über institutionelle Rahmenbedingungen, das grundlegende Forschungsprofil, die damit einhergehenden Publikationskulturen und die strategischen Zielsetzungen der Hochschule im Zusammenhang mit Open Access (**Ausgangssituation**). Darauf aufbauend werden perspektivische Entwicklungsziele und hochschulspezifische Herausforderungen formuliert (**Zielsituation**).

Damit dient der Selbstbericht hochschulintern und auch dem Team der Peers als erste Ist-Soll-Analyse der Hochschule sowie der Vorbereitung auf den Beratungsbesuch. Darüber hinaus orientieren sich die Zielsetzung des Verfahrens sowie der Empfehlungsbericht und die Umsetzungsplanung zum Abschluss des Beratungsverfahrens an den hier formulierten Zielsetzungen. Um die Grundlage für einen konstruktiven Prozess zu schaffen, bitten wir Sie, die Ausgangssituation Ihrer Hochschule präzise darzustellen und die Herausforderungen möglichst konkret zu formulieren. Wir bitten Sie, auf die in diesem **Leitfaden aufgeführten Fragen** einzugehen und diese so weit wie möglich zu bearbeiten. Der Selbstbericht wird ausschließlich dem Projektteam von P2P.OA.HAW sowie den Peers, also dem mit der Hochschule abgestimmten Team von Expert*innen, zugänglich gemacht. Die Inhalte des Selbstberichts werden vertraulich behandelt.

Ein Umfang von 25 Seiten sollte nicht überschritten werden. Wichtige weiterführende Informationen können in einem Anhang mitgeliefert werden. Öffentlich verfügbare und strategisch relevante Dokumente der Hochschule werden direkt z.B. in Fußnoten verlinkt. Nicht öffentliche Strategiedokumente (wie z. B. ein Struktur- und Entwicklungsplan) sollten als Anhang mitgeschickt werden. Bitte verstehen Sie das vorliegende Dokument als Leitfaden, der Sie dabei unterstützen soll, wichtige Felder der Strategieentwicklung im Kontext der Open-Access-Transformation und relevante Informationen zur Hochschule auf eine prägnante und für die Peers nachvollziehbare Weise bereitzustellen. **Es besteht jedoch keine Notwendigkeit, alle unten aufgelisteten Fragen einzeln und in der hier gewählten Reihenfolge zu beantworten. Der Selbstbericht muss immer auch**

an der Situation der einzelnen Hochschule orientiert sein und ist daher ein sehr individuelles Dokument. Alle im Leitfaden dargestellten übergreifenden Handlungsfelder sollten jedoch zumindest kurz angesprochen und dann je nach Bedarf behandelt werden.

Bei allen Fragen zum Selbstbericht stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Es besteht die Möglichkeit, mit dem Projektteam von P2P.OA.HAW Einzeltermine oder einen monatlichen Jour Fixe zu vereinbaren und die Anfertigung des Selbstberichts vom Projektteam begleiten zu lassen. Beim Vorbildformat für den Ansatz von P2P.OA.HAW – der Peer-to-Peer-Strategieberatung zur Digitalisierung von Studium und Lehre des Hochschulforums Digitalisierung (HFD) – hat es sich als hilfreich erwiesen, regelmäßig über den aktuellen Stand des Selbstberichts zu sprechen. Auch ist es möglich, diese Treffen in Kooperation mit der anderen zeitgleich am Beratungsprozess teilnehmenden Hochschule durchzuführen, um sich über die Anfertigung des Selbstberichts auszutauschen. **Geben Sie uns gern ein Signal, wenn Sie daran Interesse hätten und in welcher Form (einmalig, regelmäßig, ...).**

Bitte reichen Sie auf Basis des Selbstberichts auch einen ersten Vorschlag für den Ablauf des zweitägigen Hochschulbesuchs (s.u. „Beratungstage“) ein und skizzieren Sie, welche Akteur*innen Ihrer Hochschule an welchem Teil des Hochschulbesuchs teilnehmen sollen. Wir empfehlen die Beratungstage in Präsenz durchzuführen, grundsätzlich ist aber auch die Durchführung in einem Online-Format möglich. **Machen Sie gerne konkrete Vorschläge für einen aus Ihrer Sicht wünschenswerten Ablauf der Beratung. Gerne erarbeiten wir auf dieser Basis mit Ihnen zusammen eine passende Agenda für Ihre Hochschule.**

Sie finden am Ende des Leitfadens Hinweise zu Akteur*innen, deren Beteiligung wir als hilfreich erachten, sowie Hinweise zur weiteren Gestaltung. Als Orientierung für Ihren Vorschlag finden Sie im Anhang Beispielläufe, die grob darstellen, wie der Ablauf der Beratungstage gestaltet werden kann. Die Darstellung des Ablaufs ist von der Begrenzung des Selbstberichts auf maximal 25 Seiten ausgenommen.

Struktur und Inhalte des Selbstberichts

1 Angaben zum Projektteam und zur Interessenbekundung

- Bitte geben Sie die am Beratungsprozess federführend teilnehmenden Personen (Projektteam) Ihrer Hochschule mit Titel, Name und Funktion an.
- Falls dies noch nicht im Vorfeld geschehen ist, benennen Sie zudem eine*n Ansprechpartner*in für organisatorische und inhaltliche Absprachen mit P2P.OA.HAW und geben die Kontaktdaten an. Berücksichtigen Sie bitte die Vorgabe, dass ein Mitglied der Hochschulleitung im Projektteam vertreten ist.
- Bitte stellen Sie kurz dar, auf wessen Initiative und unter Beteiligung welcher Akteur*innen die Interessenbekundung der Hochschule an der Peer-to-Peer-Strategieberatung zustande kam.

2 Steckbrief: Grunddaten zur Hochschulen

- Bitte beschreiben Sie kurz das Profil Ihrer Hochschule.
- Bitte skizzieren Sie kurz die grundlegenden Leitungs- und Entscheidungsstrukturen Ihrer Institution im strategischen Handlungsfeld Open Access.
- Bitte geben Sie, orientiert an der nachfolgenden Tabelle, einen Überblick über Ihre Hochschule:

Name der Hochschule	
Trägerschaft	
Jahr der Gründung	
Anzahl der Studierenden	
Anzahl des wissenschaftlichen Personals	
Anzahl des nicht-wissenschaftlichen Personals	
Mitglieder der Hochschulleitung mit Amtsdauer	
Bibliotheksleitung	
Fakultäten / Fächerspektrum	
Anzahl des Personals für Open Access	
Informations-, Beratungs- und Unterstützungsangebote	
Publikationsserver/Repositorium (sofern vorhanden)	
Maßnahmen zum Kostenmonitoring von Open Access	
Budget für die Unterstützung von Open-Access-Publikationen / Publikationsfonds	
Mittel für Open-Access-Projekte (Projekte, Laufzeit, Budget u.a., sofern vorhanden)	
Links zu relevanten Dokumenten (z.B. Open-Access-Strategie / -Policy, Bibliotheksstrategie, Digitalisierungsstrategie, Publikationsrichtlinie etc.)	

3 Ausgangssituation

Bitte fassen Sie in diesem Kapitel bisherige und aktuelle Aktivitäten im Handlungsfeld Open Access an Ihrer Hochschule sowie damit verbundene – strategisch relevante – bestehende Maßnahmen und Entwicklungsprozesse zusammen. In Anlehnung an das Hochschulforum Digitalisierung schlagen wir für die Systematisierung von Selbst- und Empfehlungsbericht drei Dimensionen und 14 Teilbereiche vor, um das Handlungsfeld Open Access an Ihrer Hochschule zu erfassen, und stellen zu jedem Teilbereich eine Reihe an Beispielfragen. Die Dimensionen und Teilbereiche beziehen sich auf ihre Bedeutung für das Handlungsfeld Open Access und nur insoweit auf andere Handlungsfelder der Hochschule, wie diese Open Access berühren.

Viele konkrete Themen lassen sich nicht vollständig genau einem Teilbereich zuordnen. Es gibt zahlreiche Verbindungen zwischen diesen analytisch unterschiedenen Dimensionen und Teilbereichen. Da jede

Hochschule sowohl allgemein als auch im Rahmen der Beratung unterschiedliche Schwerpunkte aufweist, können voraussichtlich nicht alle Handlungsfelder durch die Beratung abgedeckt werden. Der Fokus sollte auf die für Ihren aktuellen Entwicklungsprozess besonders relevanten Bereiche liegen.

Die zugeordneten Beispielfragen dienen als Impulse für mögliche Aspekte, die Sie in der Beschreibung Ihrer Ausgangssituation aufgreifen können. Die Liste der Fragen erhebt nicht den Anspruch, alle Aspekte der drei Dimensionen bzw. der 14 Teilbereiche zu erfassen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie im Rahmen Ihres Selbstberichts Fragen entwickeln, die durch unsere Fragen nicht erfasst sind. Deswegen kann es sinnvoll sein über die Beschreibung Ihrer Hochschule entlang der Dimensionen und Teilbereiche nachzudenken, ohne sich von den von uns formulierten Fragen einengen zu lassen. Sie können in Ihrer Beschreibung der Ausgangslage die vorgeschlagene Unterteilung in drei Dimensionen vornehmen, dies ist jedoch nicht zwingend.

Dimensionen, Teilbereiche und Beispielfragen

Strategie

1 Profilbildung der Hochschule (Forschungs- und Fachprofil)

- Welches übergreifende Profil weist ihre Hochschule auf? Welches Fächerspektrum ist an ihrer Hochschule vertreten und welche Publikationskulturen gehen damit einher?
- Wie hoch ist das Publikationsaufkommen Ihrer Hochschule in den einzelnen Fachbereichen und wie groß ist der Open-Access-Anteil daran bereits? Hat sich das Publikationsaufkommen in den letzten Jahren verändert? Hat sich der Open-Access-Anteil verändert?

2 Ziele (u.a. strategische Ausrichtung, Stellenwert von Open Access an der Hochschule, spezifische Bedarfe, Herausforderungen)

- Welche Bedeutung hat Open Access für die verschiedenen Stakeholder an Ihrer Hochschule (und in ihrem Umfeld)? Welche spezifischen Bedarfe haben Sie in Bezug auf die unterschiedlichen Fächer und Stakeholder (Forschende, Lehrende, Studierende), welche Herausforderungen stellen sich, welche Ziele setzen Sie?
- Welche strategischen Prozesse im Bereich Open Access laufen derzeit bzw. sind bereits geplant?
- Was wurde zum Thema Open Access an Ihrer Hochschule bereits schriftlich festgehalten (z.B. Strategie, Policy, Publikationsleitlinie) und welchen Status haben diese Dokumente? Gibt es Überlegungen in Richtung einer Ausweitung auf Open Science?

3 Kooperationen (in Konsortien, Projekten oder Nutzung zentraler Infrastruktur)

- Welche laufenden Kooperationen hat Ihre Hochschule (zum Beispiel bei Konsortien oder der gemeinsamen Nutzung von technischer Infrastruktur)? Welche planen Sie für die Zukunft?
- Ist die Hochschule in übergreifende (Hochschul-)Verbünde zu Open Access und/oder Open Science involviert (z.B. Landesinitiativen)? Wenn ja, in welchen und mit welcher Rolle?

4 Forschung, Entwicklung und Transfer

- Welche Rolle spielt Open Access im Zusammenhang Ihrer Aktivitäten in Forschung und Transfer? Kommt Open Access (und ggf. Open Science) eine Bedeutung zu für Ihre Bestrebungen, Forschungsergebnisse in die wirtschaftliche und / oder gesellschaftliche Anwendung zu bringen?

Struktur

5 Verantwortlichkeiten und Entscheidungsstrukturen

- Welche Akteur*innen / Organisationseinheiten beschäftigen sich an Ihrer Hochschule federführend mit dem Thema Open Access und wie sind diese Strukturen entstanden? Wer hat welche Verantwortlichkeiten? Wer trifft Entscheidungen?
- Welche Verantwortlichkeiten waren bisher unklar oder sind ggf. „zwischen den Stühlen“ verloren gegangen?
- Welchen Austausch gibt es zwischen Open-Access-Verantwortlichen, der Hochschulleitung und den Fachbereichen/Fakultäten?

6 Finanzierung

- Welche finanziellen Förderangebote für Open-Access-Publikationen gibt es an Ihrer Hochschule und wie werden diese finanziert?
- Wie werden die Mittel zur finanziellen Förderung von Open Access an ihrer Hochschule auf die Fachbereiche bzw. die Forschenden aufgeteilt?

7 Monitoring

- Welche Maßnahmen zum Monitoring von Open-Access-Publikationskosten gibt es an Ihrer Hochschule?

8 Technische Infrastruktur

- Welche technische Infrastruktur steht der Hochschule für das Publizieren, die Langzeitverfügbarkeit von Publikationen, das Sammeln von publikationsbezogenen Metadaten und für die Unterstützung von Zeitschriften-Gründungen an Ihrer Hochschule zur Verfügung? Wird diese Infrastruktur intern oder extern betreut?

9 Beratung und Support

- Welche Informationsangebote gibt es für Forschende zu Open Access an Ihrer Hochschule?
- Welche weiteren Serviceangebote für wissenschaftliches Publizieren im Open Access bieten Sie an und welche nicht-finanziellen Förderangebote können Forschende an Ihrer Hochschule nutzen (z.B. Zweitveröffentlichungsservice)? Wie sind diese Servicestrukturen aufgebaut?

10 Rechtliche Rahmenbedingungen

- Gibt es rechtliche Aspekte, die die Diskussion zu Open Access an Ihrer Hochschule mitprägen (z.B. im Kontext von Verlagsverträgen oder der Idee einer Verteilungsgerechtigkeit für finanzielle Förderung)?

Kultur

11 Sensibilisierung, Awareness-Steigerung und Kompetenzentwicklung

- Welche Maßnahmen zur Sensibilisierung und Awareness-Steigerung von Forschenden für Open Access und zur Unterstützung Open-Access-bezogener Kenntnisse und Kompetenzen (z.B. in den Bereichen Urheberrecht, Informationsethik, Publikations- und Reputationsmanagement) werden an Ihrer Hochschule ergriffen?
- Wie und in welchem Umfang werden die Angebote zu Open Access von den Forschenden genutzt? Welche Gruppen nutzen diese und welche nicht (nach Fachbereiche und Statusgruppen)?

12 Anreizsysteme

- Welche Anreize gibt es für Forschende, an Ihrer Hochschule Open Access zu publizieren?

13 Interne Kommunikation

- Welche Möglichkeiten des Austausches zu Open Access bestehen an Ihrer Hochschule für Forschende?
- Wie sichtbar sind die Angebote zur Open-Access-Information, -Förderung und technischen Infrastruktur an Ihrer Hochschule?

14 Innovationskultur im wissenschaftlichen Publizieren

- Wie bewerten Sie grundsätzlich die Haltung und das Engagement der Forschenden an Ihrer Hochschule gegenüber der Open-Access-Transformation?
- Gibt es an Ihrer Hochschule Forschende, die sich aktiv für Open Access einsetzen (z.B. Aufbau eines Fachrepositoriums, Herausgeberschaft einer Open-Access-Zeitschrift) oder sich mit Open Access als Forschungsthema beschäftigen?

Stärken und Schwächen

Bitte reflektieren Sie auf Basis der dargestellten **Ausgangssituation** für diesen Abschnitt übergreifend, wo relevante **Stärken und Schwächen** Ihrer Hochschule liegen. Sie können diese Darstellung gerne in Form einer **SWOT-Matrix** ordnen. Dies kann insbesondere beim Konzipieren von Entwicklungspfaden von der Ausgangssituation zur Zielsituation nützlich sein.

4 Zielsituation

Bitte skizzieren Sie in diesem Kapitel Ihre zum derzeitigen Zeitpunkt absehbaren Schwerpunkte und Zielsetzungen im strategischen Handlungsfeld Open Access an Ihrer Hochschule. Formulieren Sie bitte darauf aufbauend auch möglichst klar Ihre Erwartungen an die Peer-to-Peer-Strategieberatung.

Herausforderungen und Entwicklungsziele

- Bitte nennen Sie eine oder mehrere konkrete Themenschwerpunkte bzw. Herausforderungen, die Ihre Hochschule im Rahmen der Peer-to-Peer-Strategieberatung adressieren möchte.
- Skizzieren Sie kurz, welche der o. g. 14 Teilbereiche für diese Herausforderung schwerpunktmäßig adressiert werden sollen.
- Wie ist der aktuelle Entwicklungsstand im Hinblick auf den gewählten Schwerpunkt? Ist an Ihrer Hochschule bereits ein Entwicklungsprozess dazu angestoßen worden?
- Was an diesem Entwicklungsprozess lief bisher gut / noch nicht gut (zum Beispiel: Strategieformulierung, Verantwortlichkeiten, interne Kommunikation, ...)? Welche Rückschlüsse und Fragen ergeben sich daraus für das Beratungsverfahren?
- Bitte formulieren Sie konkrete Entwicklungsziele bzw. Meilensteine Ihrer Hochschule, die durch den Beratungsprozess begleitet bzw. erreicht werden sollen.

Maßnahmen

- Welche konkreten Maßnahmen oder Konzepte in Bezug auf die oben genannten Entwicklungsziele wurden bereits entwickelt?
- Bitte beschreiben Sie mögliche oder ggf. bereits erprobte Maßnahmen für die Erreichung dieser Ziele.
- Welche bestehenden Steuerungselemente bzw. strukturierten Prozesse innerhalb der Hochschule (z.B. Arbeitskreise, Gremien) könnten genutzt werden, um die identifizierte/n Herausforderung/en anzugehen, und welche Akteur*innen müssen an dem Prozess beteiligt werden?

Erfolgskontrolle

- Woran bemisst die Hochschule den Erfolg Ihrer strategischen Weiterentwicklung im Handlungsfeld Open Access?
- Anhand welcher Kriterien soll die Erreichung der oben genannten Entwicklungsziele im strategischen Handlungsfeld Open Access festgestellt und/oder bemessen werden?

Selbsteinschätzung

Bitte reflektieren Sie auf Basis der zusammengestellten **Ausgangs- und Zielsituation**, wo Sie mit einer **Zukunftsperspektive Potentiale, Herausforderungen und Lösungsmöglichkeiten** für Ihre Situation sehen.

Impulse für das Beratungsverfahren

- Welche konkreten Fragen und Wünsche ergeben sich aus der Reflexion des Ist- und Soll-Zustandes Ihrer Hochschule an die Peers, das Projektteam von P2P.OA.HAW und an den gesamten Beratungsprozess?

- Gibt es zusätzliche Aspekte, für die Sie sich Impulse aus der Peer-to-Peer-Strategieberatung wünschen würden?
- Welche Erwartungen haben Sie an die Begleitung durch das P2P.OA.HAW-Projektteam und an den Beratungsbesuch an Ihrer Hochschule?

5 Beratungstage

Rahmenbedingungen der Beratungstage

Wir bitten Sie, einen **konkreten** ersten **Entwurf** für den **Ablauf des Hochschulbesuchs** an Ihrer Hochschule zu erstellen. Dieser wird anschließend gemeinsam mit dem Projektteam von P2P.OA.HAW sowie den Peers besprochen und weiter ausgearbeitet. Die Peers halten in der Regel keine längeren Vorträge, tragen aber durch Kurzimpulse, gezieltes Nachfragen, erste Einschätzungen, konkrete Beispiele und Handlungsempfehlungen im Rahmen der Beratungstage zum Diskurs bei. Zur Veranschaulichung sind diesem Leitfaden Beispielabläufe als Anhang beigefügt, die orientierenden und teilweise empfehlenden Charakter haben - die individuelle, auf die jeweilige Situation passende Ausgestaltung „Ihrer“ Beratungstage ist davon unbenommen und werden wir gemeinsam mit Ihnen angehen.

Die Hochschule und ihre Herausforderungen und Ziele sollen im Mittelpunkt stehen. Der Ablauf der Beratungstage sollte dies abbilden. Berücksichtigen Sie bei der Planung darüber hinaus bitte folgende Fragen:

- Was sind zentrale Themenschwerpunkte und Fragestellungen, die während der Gesprächsrunden und Workshops behandelt werden sollen?
- Was ist die Zielsetzung jedes einzelnen Slots?
- Welche Akteur*innen und Personen sind hierfür in welchen Konstellationen einzubinden?
- Welche Methoden und Formate sind für die Fragestellungen sinnvoll? Welche Formate sollten in Präsenz, welche online stattfinden?
- Sind die Räumlichkeiten geeignet, um Gesprächsrunden und interaktive Workshops durchzuführen und sind sie groß genug für die jeweilige Anzahl an Personen?
- Welche digitalen Tools bevorzugen Sie bei der Durchführung von Workshops und Gesprächsrunden?
- Gibt es einen Rückzugsraum für die Peers und das Projektteam von P2P.OA.HAW vor Ort?

Das Team von P2P.OA.HAW übernimmt die Moderation sowie die Protokollierung der Diskussionen und Ergebnisse der Beratungstage und erarbeitet mit den Peers im Anschluss den Empfehlungsbericht.

Tag 1

Für den ersten Tag schlagen wir einen Rahmen vor, der in vertraulichen Gesprächsrunden ein Kennenlernen der Hochschule und der Peers ermöglicht und Einblicke in die Ziele der Hochschulleitung und die Herausforderungen gibt, die sich bei deren Umsetzung aus unterschiedlichen Perspektiven ergeben. Im Gespräch kann eine Grundlage für die gemeinsame Erarbeitung von Zielen und Maßnahmen und die anschließende Formulierung von Handlungsempfehlungen durch die Peers geschaffen werden. Der erste Tag versteht sich daher als eine Bestandsaufnahme, bei der neben der Hochschulleitung auch möglichst viele weitere Akteursgruppen zu Wort kommen sollen. Insbesondere Forschende sollten nicht außer Acht gelassen werden.

Folgende zentrale Elemente des ersten Tags haben sich beim HFD bewährt:

- Am ersten Tag sollte für das Team der Peers vor Beginn des offiziellen Teils, im Regelfall von ca. 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr, eine interne Vorbesprechung (mit Snack) eingeplant werden.
- Inhaltlich sollte der offizielle Teil des Hochschulbesuchs stets mit einem Gespräch zum übergreifenden Profil und den strategischen Zielen der Hochschule im Handlungsfeld Open Access beginnen. An diesem Gespräch nehmen die Peers, das Projektteam und die Hochschulleitung teil.
- Anschließend sollten Gesprächsrunden bzw. Workshops für einzelne Stakeholdergruppen eingeplant werden, an denen die Hochschulleitungen und das Projektteam der Hochschule nicht teilnehmen. Bei Überschneidungen von Projektteam und Stakeholdergruppe ist eine Teilnahme jedoch ausdrücklich erwünscht. Wir empfehlen zwei bis drei Gesprächsrunden bzw. Workshops mit Forschenden/Publizierenden verschiedener Fachbereiche und Statusgruppen, Mitarbeitenden aus relevanten Dezernaten, der IT-Abteilung, der Bibliothek und ggf. weiteren Support-Einheiten. Die Anzahl und damit die Länge der Gesprächsrunden bzw. Workshops richtet sich nach den Bedarfen der jeweiligen Hochschule.
- Am Ende des Tages sollte es die Möglichkeit für ein internes Debriefing der Peers geben.
- Wir empfehlen, dass die Hochschule, mit einem angemessenen zeitlichen Puffer nach Beratungsende zu einem gemeinsamen Abendessen mit Projektteam, Hochschulleitung, Peers und dem P2P.OA.HAW-Projektteam einlädt. Dieses ermöglicht den informellen Austausch über die Themen und Fragestellungen des ersten Tages.

Tag 2

Im Vergleich zum ersten Tag, der von Gesprächsrunden geprägt ist, soll der zweite Tag durch Kleingruppenarbeit bzw. Workshop-Formate gekennzeichnet sein. Er dient ganz besonders dem fokussierten Austausch der Hochschulakteur*innen untereinander.

Der zweite Tag kann dabei entweder themenspezifisch aufgebaut sein oder durch eine übergreifende Methode, wie eine Zukunftswerkstatt, strukturiert werden. Weitere zentrale Elemente des zweiten Tags bieten sich an:

- Für den zweiten Tag steht ein Rahmen von ca. 9:30 Uhr bis maximal 18:00 Uhr zur Verfügung, der individuell auf die Schwerpunkte der Hochschule zugeschnitten wird.
- Der zweite Tag sollte ganz besonders auch räumlich und hinsichtlich des zur Verfügung stehenden Materials interaktive Austauschformate (Kleingruppen, World Cafe, Gallery Walk, etc.) ermöglichen.

- Der offizielle Teil des zweiten Tages endet mit einer gemeinsamen Gesprächsrunde zwischen Peers, Projektteam und Hochschulleitung. In diesen Runden geben alle Beteiligten Feedback zu den zwei Tagen. Auch die Peers vermitteln hier ihren Eindruck. Es können erste konkrete Maßnahmen („Quick Wins“) bzw. nächste Schritte besprochen werden.
- Wenn eine separate Gesprächsrunde zum Abschluss nur zwischen Peers und Hochschulleitung (ohne Projektteam) Sinn macht bzw. von der Hochschulleitung gewünscht wird, kann diese nach der Gesprächsrunde mit dem Projektteam eingeplant werden.
- Das Peer-Team führt gemeinsam mit P2P.OA.HAW zum Abschluss des Hochschulbesuchs noch ein internes Debriefing durch, nach Abschluss des offiziellen Teils und in Abwesenheit der Hochschule.

Beratungstage (Online).

- Die digitalen Beratungstage orientieren sich an den für den Beratungsbesuch in Präsenz skizzierten Ablauf und Formaten (Gesprächsrunden und Workshops)
- Für Online-Beratungstage ist es entscheidend, die Programmpunkte so zu gestalten, dass ausreichend Pausen eingeplant werden.
- Zusätzlich zu Gesprächsrunden und Workshop-Formaten sollten beim rein digitalen Format spezielle Slots und Formate für den informellen Austausch eingeplant werden, da ein gemeinsames Abendessen und Kaffeepausen entfallen.
- Auch im digitalen Raum benötigen Peers und P2P.OA.HAW ausreichend Zeit für Vorbesprechungen und Debriefings.
- Die Erfahrungen des HFD haben gezeigt, dass eine Entzerrung der Beratungstage bei einer reinen Online-Beratung von zwei auf drei Tage sinnvoll ist.
- Die Nutzung der technischen Infrastruktur der jeweiligen Hochschule für die Beratungstage ist wünschenswert. Alternativ bzw. zusätzlich stehen über die Hochschule Bielefeld ein Videokonferenzsystem (Zoom), Whiteboard-Technik (Conceptboard) und ein Umfragetool (Kathoot) zur Verfügung.

Anhang: Beispielabläufe für die Beratungstage

Die folgenden Beispielabläufe dienen der Veranschaulichung und Orientierung. Wie die Beratungstage im konkreten Fall aussehen werden, ist hochschulspezifisch individuell abzustimmen. Insbesondere ist die Anzahl der Gesprächsrunden variabel und hängt vom Bedarf der jeweiligen Hochschule ab.

Grundsätzlich empfehlen wir für den ersten Tag eine vergleichsweise klare Vorstrukturierung und für den zweiten Tag eine offenerere, flexiblere Gestaltung, um den Erkenntnissen und Bedarfen aus den Gesprächen an Tag 1 angemessen begegnen zu können. Es sollten konkrete Ziele für einzelne Sessions formuliert und vor dem Besuch gemeinsam mit dem P2P.OA.HAW-Projektteam Methoden für Arbeitsphasen ausgewählt werden.

Die Beispiele zum zweiten Beratungstag orientieren sich an zwei fiktiven Hochschulen, die mit je unterschiedlichen Kapazitäten ausgestattet sind und schon unterschiedlich vielen Aktivitäten im Bereich Open Access nachgehen. Hochschule A steht noch am Anfang ihrer Bemühungen und legt den Fokus auf einen allgemeinen Selbstverständigungsprozess an der Hochschule, der in einer Open-Access-Policy münden soll und der Klärung grundlegender Finanzierungsfragen für den Aufbau und den Erhalt zukünftiger Open-Access-Strukturen an der Hochschule. Hochschule B ist ein wenig weiter und verfügt über eine Open-Access-Policy und verschiedene Strukturen zur Förderung von Open Access. Sie hat aber festgestellt, dass diese Angebote von vielen Forschenden nicht angenommen werden und will sich deshalb mit den unterschiedlichen Publikationskulturen ihrer Fachbereiche auseinandersetzen und fragt sich wie sie mehr Angebote für Hochschulinterne Vorreiter schaffen kann, die Open Access an der eigenen Hochschule verbreiten.

Beispielberatungstag 1

Peer-to-Peer-Strategieberatung zu Open Access (Tag 1), Datum, Ort		
Zeit/Ort	Thema	Teilnehmende
12:00 Uhr	Interne Vorbesprechung	Peers & P2P.OA.HAW (ohne Hochschule)
13:00 Uhr	Strategische Ziele im Handlungsfeld Open Access Einführung: Profil und strategische Ziele der Hochschule Impuls: „Die Ziele der Hochschule 2030“ – Mitglied der Hochschulleitung Vorgehen: - Austausch und Rückfragen zum Impuls - Austausch und Rückfragen zum Selbstbericht - Klärung der Erwartungen an den Hochschulbesuch - Ggf. gemeinsame Identifizierung zentraler strategischer Ziele	Peers, P2P.OA.HAW, Hochschulleitung & Projektteam
15:00 Uhr	Kaffeepause	
15:15 Uhr	Gesprächsrunde mit Beteiligten der relevanten Supportstrukturen (Bibliothek, Dezernat Finanzen, Dezernat Forschung, IT-Abteilung, weitere Support-Einheiten, ...) Leitthemen (u.a.): - Chancen und Herausforderungen des lokalen OA-Wandels - Welche Supportstrukturen gibt es? - Wie sind die Supportstrukturen organisiert? - Wie werden diese Supportstrukturen genutzt?	Peers, P2P.OA.HAW und Projektteam (ohne die Hochschulleitung)
16:15 Uhr	Kaffeepause	
16:30 Uhr	Gesprächsrunde mit Forschenden (möglichst aller Fachbereiche und Statusgruppen) Leitthemen (u.a.): - Chancen einer gelebten Open-Access-Kultur für Forschende/Publizierende - Der Stand der Open-Access-Kultur an der Hochschule allgemein - Der Stand der Open-Access-Kultur an der Hochschule unter den Forschenden - Welche Bedarfe haben Forschende / Publizierende bezüglich Open Access? Gibt es besondere Bedarfe z.B. für Promovierende? - Welchen Beitrag können Forschende zum Open-Access-Wandel der Hochschule leisten? - Verbreitung von Informations- und Förderangeboten - Austausch und Beteiligungsmöglichkeiten für Forschende	Peers, P2P.OA.HAW und Forschende der jeweiligen Fachbereiche bzw. Statusgruppen.
17:30 Uhr	Interne Besprechung des ersten Tages	Peers und P2P.OA.HAW
19:00 Uhr	Gemeinsames Abendessen	Peers, P2P.OA.HAW, Hochschulleitung & Projektteam

Beispielberatungstag 2 – Variante A

Peer-to-Peer-Strategieberatung zu Open Access (Tag 2, Variante A), Datum, Ort		
Zeit/Ort	Thema	Teilnehmende
08:30 Uhr	Interne Vorbesprechung	Peers & P2P.OA.HAW (ohne Hochschule)
09:00 Uhr	Beispielthema: Open-Access-Policy und Kostenimplikationen des Open-Access-Wandels	Peers, P2P.OA.HAW, Hochschulleitung & Projektteam
	Impuls: "Spektrum und Elemente von Open-Access-Policies" - Diskussion	
	Impuls: Partizipationsprozesse für die Erarbeitung der Open-Access-Policy Diskussion	
10:00 Uhr	Gruppenarbeit zur Open-Access-Policy	Peers, P2P.OA.HAW und Projektteam
	Leitfragen:	
	- Ist die Policy vor allem ein Dokument des Selbstverständnisses oder werden verbindliche Regeln geschaffen?	
	- Welche Beispielmodelle können Vorbildcharakter für die eigene Hochschule haben?	
	- Welche Elemente der Beispiele sind für die Hochschule besonders wichtig?	
- Welche Interessengruppen sind zu beteiligen?		
	Vorgehen:	
	- Jede Gruppe nimmt sich eine der vorgestellten Open-Access-Policies und arbeitet sie für die eigene Hochschule um.	
	- Dann vergleichen die Gruppen ihre umgearbeiteten Entwürfe und versuchen diese zusammenzuführen.	
11:00 Uhr	Kaffeepause	
11:15 Uhr	Open Access in der Hochschule nachhaltig entwickeln	Peers, P2P.OA.HAW und Forschende der jeweiligen Fachbereiche bzw. Statusgruppen.
	Leitthemen (u.a.):	
	- Chancen einer gelebten Open-Access-Kultur für Forschende/Publizierende	
	- Der Stand der Open-Access-Kultur an der Hochschule allgemein	
	- Der Stand der Open-Access-Kultur an der Hochschule unter den Forschenden	
	- Welche Bedarfe haben Forschende / Publizierende bezüglich Open Access? Gibt es besondere Bedarfe z.B. für Promovierende?	
- Welchen Beitrag können Forschende zum Open-Access-Wandel der Hochschule leisten?		
- Verbreitung von Informations- und Förderangeboten		
- Austausch und Beteiligungsmöglichkeiten für Forschende		
12:00 Uhr	Mittagspause	
13:00 Uhr	Kostenimplikationen des Open-Access-Wandels der Hochschule	Peers, P2P.OA.HAW, Projektteam und Mitarbeitende aus der Finanzabteilung
	Impuls: "Modelle für die Förderung von Open-Access-Publikationen und die Hürden ihrer internen Kommunikation" - Kanzler	
	Leitfragen zur Diskussion:	
	- Besteht der Bedarf für einen Publikationsfonds für Zeitschriften und/oder für Monographien?	
	- Nach welchen Regeln können die zur Verfügung stehenden Mittel an der Hochschule verteilt werden?	
	- Müssen zusätzliche Personalkapazitäten für den Open-Access-Wandel geschaffen werden?	
- Welche Maßnahmen zum Kostenmonitoring in Sachen Publikationen gibt es aktuell und wie werden sie sich in den nächsten Jahren vermutlich verändern?		
- Was kommt durch die DEAL-Verträge auf die Hochschule zu?		

14:00 Uhr	Gruppenarbeit: Kostenimplikation und Monitoring	Peers, P2P.OA.HAW, Projektteam und Mitarbeitende aus der Finanzabteilung
	Leitfragen	
	- Welche Kostenmodelle sind für einen Publikationsfonds umsetzbar? Wer muss dafür einbezogen werden?	
	- Können Personalkapazitäten geschaffen werden?	
	- Wie kann man den Kommunikationsprozess zu DEAL-Publikationen steuern und wie klärt man rechtliche Aspekte?	
15:30 Uhr	Kaffeepause mit interner Absprache mit den Peers	
	Resümee mit dem Projektteam	Peers, P2P.OA.HAW, Projektteam
	- Rückblick/ Feedback/ Ergebnisse festhalten/ Nächste Schritte	
16:30 Uhr	Resümee mit der Hochschulleitung	Peers, P2P.OA.HAW, Projektteam, Hochschulleitung
	- Rückblick/ Feedback/ Ergebnisse festhalten/ Nächste Schritte	
17:30 Uhr	Offizielles Ende des gemeinsamen Tages an der Hochschule	
Bis 18 Uhr	Internes Debriefing der Peers	Peers und P2P.OA.HAW

Beispielberatungstag 2 – Variante B

Peer-to-Peer-Strategieberatung zu Open Access (Tag 2, Variante B), Datum, Ort		
Zeit/Ort	Thema	Teilnehmende
09:00 Uhr	Interne Vorbesprechung	Peers & P2P.OA.HAW (ohne Hochschule)
09:30 Uhr	Beispielthema: Die Open-Access-Kultur an der Hochschule	Peers, P2P.OA.HAW, Hochschulleitung & Projektteam, Fachbereichsvertreter*innen
	Impuls: "Die Publikationskulturen der unterschiedlichen Fachbereiche" - Professor*innen aus mehreren Fachbereichen Diskussion	
10:30 Uhr	Kaffeepause	
10:45 Uhr	Zukunftswerkstatt (Teil 1: Utopiephase)	Peers, P2P.OA.HAW und Projektteam
	Visionen für ausgewählte Schwerpunktthemen sollen in parallelen Sessions durch Kleingruppen entwickelt werden. Die Perspektive ist langfristig und löst sich von aktuellen Ressourcenfragen, Diskussionen, Hindernissen, etc. Vorgehen: - Vorstellung des Vorgehens durch die Moderator*in - Gruppenarbeit in Gruppen mit selbst gewählten Schwerpunkten - Wechsel der Gruppen nach 30 Minuten - Zusammentragen der Ergebnisse nach 90 Minuten	
	Gruppe 1: Open-Access-Kultur - Wie würde eine vollständig gelebte Open-Access-Kultur an der Hochschule aussehen? Wer würde sich alles daran beteiligen und wie? Wie kann ein Change-Management vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrungen aufgesetzt werden, um die ganze Hochschule in den Prozess mitzunehmen?	
	Gruppe 2: Anreizstrukturen und Austauschmöglichkeiten für Forschende - Wie können Forschende verschiedener Fachbereiche und Statusgruppen angesprochen und motiviert werden, sich an Open-Access-Projekten zu beteiligen und Open Access zu publizieren? Welche Kommunikations- und Austauschformate braucht es? Wie können Anreize geschaffen werden?	
	Gruppe 3: Wissenschaftsgeleitetes Publizieren und Diamond Open Access - Welche Bedarfe haben Forschende, die Diamond-Open-Access-Strukturen aufbauen oder Zeitschriften gründen wollen? Welche Kooperationsmodelle erscheinen geeignet/visionär, um Forschende dabei zu unterstützen?	
13:00 Uhr	Mittagspause	
14:00 Uhr	Zukunftswerkstatt (Teil 2: Realitäts- bzw. Umsetzungsphase)	Peers, P2P.OA.HAW und Projektteam
	Konkrete Umsetzungsansätze für die Hochschule zu den zuvor als „Visionen“ skizzierten Schwerpunkten werden durch Kleingruppen entwickelt. Die Perspektive ist dabei kurz- und mittelfristig und nimmt aktuelle Entwicklungen wieder in den Fokus. Vorgehen: - Aufteilung in 3 Schwerpunktthemen vom Vormittag (ohne Wechsel) - Erarbeitung realistischer Umsetzungsszenarien - Sammlung von möglichen relevanten Beispielen guter Praxis aus dem Erfahrungsschatz der Teilnehmenden - Diskussion der erarbeiteten Vorschläge im Plenum	
15:30 Uhr	Kaffeepause mit interner Absprache der Peers	
16:00 Uhr	Resümee mit dem Projektteam - Rückblick/ Feedback/ Ergebnisse festhalten/ Nächste Schritte	Peers, P2P.OA.HAW, Projektteam
16:30 Uhr	Resümee mit der Hochschulleitung - Rückblick/ Feedback/ Ergebnisse festhalten/ Nächste Schritte	Peers, P2P.OA.HAW, Projektteam, Hochschulleitung
17:30 Uhr	Offizielles Ende des gemeinsamen Tages an der Hochschule	
Bis 18 Uhr	Internes Debriefing der Peers	Peers und P2P.OA.HAW